

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 13.14/ 2024

Том 2, Выпуск 9

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЯЮЩЕМСЯ ПОВЕДЕНИИ.

**Нарзиевой Шахнозы Рустамжон кизи
Азиатский международный университет
АННОТАЦИЯ**

В данной статье рассматривается возникновение девиантного поведения и его проявления. Также будут обсуждаться трактовки и мнения разных ученых о девиантном поведении. В последнее время стали придавать меньше значения биологическим и психологическим факторам, толкающим людей на девиантное поведение. Новейшие теории делают акцент на характере общества и стремятся выявить, в какой мере оно заинтересовано в создании и сохранении девиации. Новейшие теории намного более критичны к существующему социальному устройству, они доказывают необходимость исправления не отдельных людей, а всего общества в целом.

Ключевые слова: девиация, девиация, преступность, социальные причины, аномия, стигматизация, психопатология, субкультура, криминология.

General information about deviant behavior.

Narziyeva Shakhnozy Rustamjon kizi

Asian International University

ANNOTATION

This article examines the emergence of deviant behavior and its manifestations. The interpretations and opinions of different scientists on deviant behavior will also be discussed. Recently, less importance has been attached to the biological and psychological factors that push people to deviant behavior. The newest theories emphasize the character of society and seek to identify the extent to which it is interested in creating and maintaining deviation. The newest theories are much more critical of the existing social structure; they prove the need to correct not individual people, but the entire society as a whole.

Key words: deviation, deviation, crime, social causes, anomie, stigmatization, psychopathology, subculture, criminology.

Ученые пытаются объяснить истоки и причины отклоняющегося поведения. Можно выделить три типа теории:

-биологические(теории физических типов),

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 13.14/ 2024

Том 2, Выпуск 9

-*психологические*(психоаналитические объяснения),
-*социологические*(культурологические, стигматизации, аномии).

Рассмотрим эти теории более подробно.

В конце XIX века итальянский врач Чезаре Ломброзо обнаружил связь между криминальным поведением и определенными физическими чертами. Он считал, что люди предрасположены к определенным типам поведения по своему биологическому складу. Ломброзо утверждал, что «криминальный тип» есть результат деградации к более ранним стадиям человеческой эволюции. Этот тип можно определить по таким характерным чертам, как выступающая нижняя челюсть, реденькая бородка и пониженная чувствительность к боли.

Теория Ломброзо получила широкое распространение, и некоторые мыслители стали его последователями – они тоже установили связь между девиантным поведением и определенными физическими чертами.

Уильям Х. Шелдон, известный американский психолог и врач, подчеркивал важность строения тела. Он считал, что определенное строение тела означает присутствие важных личностных черт. *Эндоморфу*(человеку умеренной полноты с мягким и несколько округлым телом) свойственны общительность, умение ладить с людьми и потворство своим желаниям. *Мезоморф*(чье тело отличается силой и стойкостью) проявляет склонность к беспокойству, он активен и не слишком чувствителен. И, наконец, *экторморф*(отличающийся тонкостью и хрупкостью тела) склонен к самоанализу, наделен повышенной чувствительностью и нервозностью. Опираясь на исследование поведения двухсот юношей в центре реабилитации, Шелдон сделал вывод, что наиболее склонны к девиации мезоморфы, хотя они отнюдь не всегда становятся преступниками.

Хотя подобные биологические концепции были популярны в начале XX века, другие концепции их постепенно вытеснили. Были получены данные о том, что некоторые умственные расстройства, особенно шизофрения, могут быть обусловлены генетической предрасположенностью. Кроме того, некоторые биологические особенности могут оказывать влияние на психику личности. Например, если мальчика дразнят за маленький рост, его ответная реакция может быть направлена против общества и выразится в девиантном поведении. Но в таких случаях биологические факторы лишь косвенно способствуют движению девиации, сочетаясь с социальными или

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 13.14/ 2024

Том 2, Выпуск 9

социологическими. Поэтому при любом биологическом анализе девиации необходимо учитывать совокупность многих факторов.

Психологический подход, так же как и биологические теории, часто применяется к анализу криминального поведения. Ученые прошлого, которые стремились к психологическому объяснению девиации, подчеркивали важность так называемых общих состояний: «умственных дефектов», «дегеративности», «слабоумия» и «психопатии». Криминологи старались с помощью научных методов установить связь между названными состояниями и криминальным поведением. Психоаналитики предложили теорию, которая связывала девиантные поступки с психическими отклонениями. В их основе лежит изучение конфликтов, происходящих внутри сознания личности. Например, Фрейд считал, что у каждой личности под слоем активного сознания находится область бессознательного. Бессознательное – это наша психическая энергия, в которой сосредоточено все первобытное, не знающее границ, не ведающее жалости. Бессознательное – это биологическая сущность человека, не изведывавшего влияния культуры. Человек способен защититься от бессознательного состояния путем формирования Эго и Суперэго, которые сдерживают, ограничивают наши инстинкты и низменные страсти. Однако может возникнуть состояние, когда внутренние конфликты между Эго и бессознательным разрушают защиту и наружу прорывается наше внутреннее, не знающее культуры содержание. В этом случае может произойти отклонение от культурных норм.

Фрейд ввел понятие «преступники с чувством вины», речь идет о людях, которые желают, чтобы их поймали и наказали потому, что они чувствуют себя виноватыми из-за своего «влечения к разрушению», они уверены, что тюремное заключение в какой-то мере помогло бы им преодолеть влечение.

Тщательные исследования показали, что сущность девиации нельзя объяснить только лишь на основе анализа психологических факторов. В настоящее время большинство психологов и социологов признают, что особенности личности и мотивы ее поступков оказывают важное влияние на все виды девиантного поведения. Но, по-видимому, с помощью анализа какой-то одной психологической черты, конфликта или комплекса нельзя объяснить сущность преступности и другого типа девиации.

Социологическое объяснение учитывает социальные и культурные факторы, на основе которых людей считают девиантами.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 13.14/ 2024

Том 2, Выпуск 9

Теория аномии. Впервые социологическое объяснение было предложено в теории аномии, разработанной Дюркгеймом. Он использовал эту теорию при исследовании сущности самоубийства. Дюркгейм считал, что одной из причин самоубийства является аномия (разрегулированность). Объясняя это явление, он подчеркивал, что социальные правила играют важную роль в регуляции жизни людей. Нормы управляют их поведением, они знают, чего следует от других ожидать и чего ждут от них. Жизненный опыт людей, т. е. их удовольствия и разочарования, более или менее соответствуют ожиданиям, которые обусловлены социальными нормами. Однако во время кризисов или радикальных социальных перемен жизненный опыт перестает соответствовать идеалам, воплощенным в социальных нормах. В результате люди испытывают состояние запутанности и дезориентации.

Хотя теория Дюркгейма подверглась критике, основная мысль о том, что социальная дезорганизация является причиной девиантного поведения, и в наши дни считается общепризнанной. Термин «социальная дезорганизация» обозначает состояние общества, когда культурные ценности, нормы и взаимосвязи отсутствуют, ослабевают или противоречат друг другу. Противоречивые критерии оценки поведения людей и слабый контроль со стороны властей в значительной мере способствуют росту правонарушений.

Сравнительно недавно теория аномии нашла новое выражение в понятии «социальных обручей». Тревис Хирши утверждает, что чем больше людей верят в ценности, принятые обществом, чем активней они стремятся к успешной учебе, участию в социально одобряемой деятельности, чем выше их привязанность к семье, тем меньше вероятность, что они совершат девиантные поступки.

Некоторые изменения в концепцию аномии внес Мертон. Он считает, что причиной девиации является разрыв между культурными целями общества и социально одобряемыми средствами их достижения. Согласно Мертону, когда люди стремятся, например, к финансовому успеху, но убеждаются в том, что его нельзя достичь с помощью социально одобряемых средств, они могут прибегнуть к незаконным способам – рэкету, спекуляции и т. д.

К социальному типу относятся и *культурологические объяснения*, которые делают акцент на анализе культурных ценностей, благоприятствующих девиации.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 13.14/ 2024

Том 2, Выпуск 9

Селлин подчеркивал, что девиация возникает в результате конфликтов между нормами культуры. Он занимался изучением поведения отдельных групп преступников, нормы которых отличаются от норм остального общества.

Миллер углубил идею Селлина о взаимосвязи между культурой и девиантным поведением. Он утверждал, что существует ярко выраженная субкультура низшего слоя общества, одним из проявлений которой является групповая преступность. Эта субкультура придает огромное значение таким качествам, как готовность к риску, выносливость, стремление к острым ощущениям, везение.

Сатерленд пытался объяснить, почему лишь некоторые люди усваивают ценности девиантной субкультуры, а другие отвергают ее. Он вводит понятие «дифференцированная ассоциация» и утверждает, что преступности обучаются. Люди распределяют ценности, способствующие девиации, в ходе общения с носителями этих ценностей. Если большинство друзей и родственников того или иного человека занимаются преступной деятельностью, существует вероятность, что он тоже станет преступником. Частота контактов с девиантами, а также их количество и продолжительность оказывают влияние на интенсивность усвоения девиантных ценностей человеком. Важную роль играет и возраст.

За последние 20 лет сформировалось несколько новых подходов к девиации, которые основное внимание обращают на тех, кто оценил человека с точки зрения девиации, а также на то, как обращаются с индивидом, которому приклеен ярлык «девианта».

Говард Беккер отверг многие психологические и социологические объяснения девиации, потому что они основаны на «медицинской модели», согласно которой человек, проявляющий девиантное поведение, считается в некотором смысле «больным». Такие подходы не учитывают политического аспекта девиации. Беккер считал, что девиация на деле обусловлена способностью влиятельных групп общества навязывать другим определенные стандарты поведения.

Концепция Беккера и подобные ей названы *теорией стигматизации*, т. к. они объясняют девиантное поведение способностью влиятельных групп ставить клеймо «девиантов» членам менее влиятельных групп. Первичная девиация наблюдается тогда, когда индивид лишь время от времени нарушает

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 13.14/ 2024

Том 2, Выпуск 9

правила, но окружающие смотрят на это сквозь пальцы, а он сам вовсе не считает себя девиантом. Вторичная характеризуется тем, что на человека наклеивают ярлык, ставят клеймо «девианта», окружающие обращаются с ним не так, как с обычными людьми, и постепенно он сам начинает считать себя девиантом. В отличие от концепций, обращающих основное внимание на особенности индивидов, способствующие девиации, теория стигматизации объясняет, каким образом формируется отношение к людям как девиантам.

Ярко выраженный политический подход к девиации выбран социологами, которые называют себя *«радикальными криминологами»*. Они отвергают все теории преступности, трактующие ее как нарушение общепринятых законов; утверждают, что такие концепции характеризуют общество как единое целое. Согласно их точке зрения, создание законов и подчинение им являются частью конфликта, происходящего в обществе между различными группами. «Радикальная криминология» не интересуется, почему люди нарушают законы, а занимается анализом сущности самой законодательной системы. Более того, сторонники этой теории рассматривают девиантов не как нарушителей общепринятых правил, а скорее, как бунтарей, выступающих против капиталистического общества.

Таким образом, существуют глубокие различия между различными биологическими, психологическими объяснениями девиации. Но для всех этих теорий характерна общая тенденция. В последнее время стали придавать меньше значения биологическим и психологическим факторам, толкающим людей на девиантное поведение. Новейшие теории делают акцент на характере общества и стремятся выявить, в какой мере оно заинтересовано в создании и сохранении девиации. Новейшие теории намного более критичны к существующему социальному устройству, они доказывают необходимость исправления не отдельных людей, а всего общества в целом.

Исследование девиаций в социокультурном поведении подростков предполагает анализ соотношения таких понятий, как «культура» и «девиантное поведение», поскольку именно в этом соотношении и возможно проследить специфику и особенности молодежной культуры на современном этапе.

Традиционно исследователи выделяют следующие факторы, детерминирующие отклоняющееся поведение подростков (А. Бандура и Р.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 13.14/ 2024

Том 2, Выпуск 9

Уолтерс, Л. Берковиц, И.Б. Бойко, Р. Бэрн, С.Н. Ениколопов, О.А. Карабанова, В.С. Собкин, Г.У. Солдатова и А.И. Чекалина).

1. Индивидуально-психологические факторы – черты характера, обусловленные как социально, так и психологически.
2. Социально-психологические факторы – специфика взаимоотношений с ближайшим окружением, нарушения социализации.
3. Социальные факторы – негативное воздействие социальных, культурных, экономических и экологических факторов.
4. Социально-педагогические факторы – травмирующие события и явления в семье и в школе, общий низкий уровень культуры.

Практическая значимость. Технический прогресс и стремительные перемены в социально-культурной среде, новая социальная ситуация развития подростков из разных культур, особенности цифрового поколения требуют от педагогов и родителей высокой степени компетентности в вопросах воспитания, обучения и общения для гармонизации и преодоления межпоколенного непонимания при взаимодействии. Разработка практической программы работы с подростками, склонными к девиантному поведению, будет способствовать повышению качества общения с ними, и как следствие – улучшению психологического климата в семьях и школьных коллективах, снижению уровня ксенофобных установок, повышению уровня осознанности и компетентности родителей и педагогов в вопросах понимания генезиса девиантного поведения и способов его предупреждения.

Объект исследования: склонность к девиантному поведению в подростковом возрасте
Предмет исследования: психологические особенности подростков из Наваи и Бухары с нормотипичным и девиантным поведением.

Гипотезы:

Общая гипотеза. Между подростками из Наваи и Бухары имеются существенные различия по некоторым психологическим показателям.

Частные гипотезы:

- бухарские подростки более склонны к физической агрессии, проявлению гнева и враждебности, чем российские, что связано со спецификой родовой структуры семьи и общества в целом, где приоритетной социокультурной ценностью является защита рода;
у навоийских подростков преобладает эмоционально ориентированная копинг-стратегия, а у навоийских подростков – стратегия избегания., а у

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 13.14/ 2024

Том 2, Выпуск 9

навоийских – стратегия избегания, так как в традиционном обществе индивид не принимает самостоятельных решений, а ответственность за разрешение проблем лежит на общине;

подростки из Бухары дают больше социально приемлемых ответов, чем подростки из Навои, так как представители традиционного общества не рефлексируют события, им требуется согласование своего решения с принятыми социокультурными установками и ценностями рода, общины;

- показатели шкалы лжи и установки на социально желательные ответы обратным образом связаны с показателями шкал физической агрессии, гнева, враждебности, склонности к насилию и делинквентному поведению, так как родовые понятия интериоризированы в личности, и, совершив акт агрессии или враждебности, представители традиционного общества стараются скрыть проявления своего девиантного поведения.

Описание выборки. Описание критериев распределения подростков по группам: девиантных и нормативных:

- педагогический критерий: прогулы, агрессия, конфликты с одноклассниками, участие в буллинге, неблагополучные семьи;

- психологический критерий: результаты психодиагностики по опроснику «Склонности к отклоняющемуся поведению» (Орел А.Н.);

- объективный критерий: постановка на внутришкольный учет и на учет в полиции за административные правонарушения.

Выборка из Бухары. В исследовании приняли участие 65 подростков (43% девушек и 57% юношей) в возрасте от 13 до 18 лет. В данную выборку вошли 25 девушки и 40 юноши образовательного учреждения Узбекистана: 30 человек (45% выборки) с нормотипичным поведением (11 юношей и 14 девушек) и 35 человек (55% выборки) со склонностью к девиантному поведению (21 юноша и 10 девушек).

Выборка из Навои. В исследовании приняли участие 68 подростков (70% девушек и 30% юношей) в возрасте от 13 до 18 лет. В данную выборку вошли 30 подростков (45% выборки), проявляющие склонность к девиантному поведению (20 девушек и 10 юношей) и 36 подростков с нормотипичным поведением (55% выборки), из них 27 девушек 9 юношей.

Порядок проведения исследований в Навои и Бухаре был одинаковым.

Методики исследования:

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 13.14/ 2024

Том 2, Выпуск 9

Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП), А.Н. Орел.

Результаты исследования. Анализ средних значений и различий критерия U Манна-Уитни Для определения наличия и различных форм поведенческих девиаций у подростков была проведена методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел). Для анализа были посчитаны средние значения и проведены расчеты с помощью критерия U Манна-Уитни по всем шкалам «СОП». Результаты представлены в таблице.

Показатели склонности к различным формам отклоняющегося поведения и установки на социально-желательные ответы у наваинской и бухарской выборок (по критерию U Манна-Уитни)

Выборка	Шкала установки на социально-желательные ответы	Шкала склонности к преодолению норм и правил	Шкала склонности к аддиктивному поведению	Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению
подростки из Бухары				
подростки из Навои	,38	39,75	36,29	55,54
U Манна-Уитни	343	630	436	1514,5
z	-7,769	-6,283	-7,271	-1,720

Примечания: ** Значимость различий на уровне $p < 0.01$

Показатели по шкалам различных форм отклоняющегося поведения у подростков из навоиской выборки по всем шкалам, кроме установки на социально-желательные ответы и принятия женской роли, оказались значительно выше, чем показатели у бухарских подростков. Высокая степень принятия женской роли у девушек из Бухары свидетельствует о наличии у них ожиданий, установок и поведенческих стереотипов, связанных с традиционным предназначением женщины в классической модели семьи.

Заключение

Девиации и агрессия, занимающие существенное место в жизни подростков, формируются в условиях их социализации, что определяется установками и культурой общества. Изучение процесса социализации

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 13.14/ 2024

Том 2, Выпуск 9

подростков требует обязательного учета влияния кросс-культурных факторов на личность. Существенный вклад в становление личности вносят этнические стереотипы и установки родительского воспитания, которые, в свою очередь, тесно связаны со стереотипами данной культуры, установками и семейными традициями.

В заключение можно сказать, что под **девиантным** (отклоняющимся) поведением в широком смысле понимают любые поступки или действия людей, не соответствующие писаным и неписаным нормам, причем как положительные, так и отрицательные. Это могут быть культурно одобряемые отклонения, например сверхгениальность, героизм, самопожертвование, альтруизм, трудоголизм и др., а также культурно неодобряемые отклонения, начиная от безбилетного проезда, кончая убийствами и другими тяжкими преступлениями.

Список литературы

1. Маркин А.В. Функция устранения поведения и состояний информационной аномии (2006)
2. Elov Z.S. Yuridik psixologiya. Darslik. Buxoro-2023 Kamolot nashriyoti 486b
3. Elov Z.S. SUD-PSIXOLOGIK EKSPERTIZASI TARIXI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI (ilmiy manbalar tahlili asosida). Journal of Pedagogical and Psychological Studies 2 (1), 3-8. 2024
4. G'oziev E.G'. "Ontogenez psixologiyasi". Noshir tahriri ostida. 2020 yil.
5. Менделевич В.Д. "Психология девиантного поведения". М.:2016 yil
6. S
7. Narziyeva.Sh.R Psychological characteristics of the manifestation of adolescent empathy. Vol. 1 No. 9 (2023): American Journal of Public Diplomacy and International Studies. 132-134
8. Процесс эмпатии в человеке и его социально-психологическая природа. Pedagogik akmealogiya xalqaro ilmiy-metodik jurnal. Buxoro. 2024. 2(10) 263-265.
9. v
10. G', Umarov B, Akramova F. "Yoshlarda xulq og'ishi va tarbiya buzilining oldini